

Der Kontext der altbabylonischen Archive aus Babylon

KATJA STERNITZKE (BERLIN)

Für Olof Pedersén

Einführung

Die 18 Jahre währenden archäologischen Ausgrabungen unter der Leitung des Bauforschers Robert Koldewey in Babylon (1899–1917) erbrachten erstmals ein umfassendes Bild der berühmten Stadtanlage (Abb. 1).

Im Laufe der Grabungen stieß man auf vielfältige Funde, darunter auch tausende Texte auf Tontafeln. Diese Textfunde legte Olof Pedersén in 2005 erstmals systematisch zusammengefasst nach Archiven und Bibliotheken vor, versehen mit detaillierten Katalogen und ausführlichen Kommentaren. Mangels jüngerer Publikationen stützte er sich für seine Arbeit vornehmlich auf die fast einhundert Jahre alten Befundinterpretationen der Ausgräber; inzwischen fand eine Aufarbeitung der Babylon-Schichten des 2. Jahrtausends v. Chr. statt, so dass zu den Kontexten der Archive nun detailliertere, vielfach neue Informationen vorliegen.¹ Ihre nachfolgende Präsentation versteht sich als ergänzender Kommentar zu den Einführungen, die O. Pedersén seinen

¹ Dieser Artikel präsentiert eine Weiterführung einiger Aspekte meines Dissertationsvorhabens zu Babylon im 2. Jt. v. Chr., das ich in diesem Jahr abschließen konnte und dessen Ergebnisse momentan von mir zur Publikation vorbereitet werden (Sternitzke 2016). Dank großzügiger Genehmigung durch die Deutsche Orient-Gesellschaft und das Vorderasiatische Museum Berlin (SMB) konnten von mir im Rahmen der Arbeit die gesammelte Dokumentation der deutschen Koldewey-Grabungen in Babylon sowie in Berlin befindliche Funde ausgewertet werden. Der Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Stratigraphie, also der Beschreibung von Erd- und Baubefunden und ihrer Auswertung. Zugehörige Funde wurden zum Zwecke einer absolut-chronologischen Datierung mit aufgenommen und genauen Schichten und Gebäuden zugeordnet, jedoch – mit Ausnahme der Gräber und der Keramik – nicht als geschlossene Fundgruppen untersucht. In diesem Artikel wird nun die Perspektive gewechselt: der Fokus liegt auf der Fundgruppe der Texte. Aufbauend auf den Ergebnissen meiner Dissertation wird ihr Kontext hier überblicksartig präsentiert und die Archive anhand dessen neu bewertet.

Abb. 2: Die Ruinenhügel von Babylon nach den Ausgrabungen, links das antike Euphratbett (nach Koldewey (Hrsg. Hrouda) 1990, Abb. 256, Ausschlagtafel, „Die innere Stadt von Babylon“).

einprägsamer fanden (Reuther 1926, 6). – Tatsächlich sind die archäologischen Befunde der 1. Dynastie in Babylon wegen des hohen Grundwasserspiegels auf die Zeit nach Samsu-iluna limitiert, was in der Forschung als „spätlbabylonische“

geführt hatte, konnten etwa zwischen 1907 und 1912 tiefer gelegene Schichten erreicht werden. R. Koldewey und seine Mitarbeiter nutzten diese einmalige Gelegenheit und stießen so in den Grabungen in Tiefen um die zehn bis zwölf Meter unter der Hügeloberfläche vor. Wenn das Grundwasser auch hier ein weiteres Vordringen verhinderte, versuchte man an interessanten Stellen, die Grabungsflächen durch anschließende Tunnel zu erweitern. Trotzdem konnte in diesen großen Tiefen kein Bau der Periode vollständig freigelegt werden und das Bild von der altbabylonischen Stadt Babylon ist bis heute bruchstückhaft. Viele der Funde aus den altbabylonischen Schichten lagen jahrhundertlang unterhalb des Grundwasserspiegels und konnten daher aus der teils noch immer schlammigen Erde nur unter Mühe und in schlechtem Zustand geborgen werden – dies gilt insbesondere für ungebrannte Tontafeln.

O. Pedersén (2005, 17–68) gliederte die etwa 1000 aus den altbabylonischen Schichten stammenden Texte in acht Konvolute und benannte sie gemäß ihrer Zeitstellung mit dem ersten Buchstaben des Alphabets „A“. Für fünf dieser acht Sammlungen liegen Informationen zum Kontext vor (A1 bis A4 in Merkes, sowie A7 in Sañn, vgl. Abb. 2 und 3).⁴

A1 – Archiv und Bibliothek des Marduk-nāšir (Merkes 22k2-22k1)

Im Nord-Merkes, nördlich einer schmalen Gasse, die in etwa dort verlief, wo in neubabylonischer Zeit die sogenannte Obere Tempelstraße und der Ištar-Tempel zu finden waren (Abb. 3), stießen die Ausgräber auf die Reste eines Hauses, das einst einem Feuer zum Opfer gefallen war (Reuther 1926, 49). Das Gebäude war eingebettet in ein dicht bebautes Quartier, in dem das nächste Haus gleich vis-à-vis stand und das Nachbarhaus direkt östlich Mauer

Phase angesprochen wird. Der Begriff „späлтaltbabylonisch“ wird hier parallel zu den oben erwähnten, absoluten Datierungsangaben verwendet – Wiewohl die Schichten nur die späлтaltbabylonische Zeit abdecken, enthalten einige der Archive deutlich ältere Tafeln. Man erachtete sie wohl als wichtig und bewahrte sie deshalb teils über mehrere Generationen hinweg auf. Die älteste stammt aus der Zeit von Hammurapis Vorgänger Sin-muballit (Jahr 1); auf den letzten Herrscher der 1. Dynastie von Babylon, Samsu-ditāna (Jahr 26/27), datiert die jüngste Tafel (Pedersén 2005, 307). Die altbabylonischen Textzeugnisse aus Babylon decken also eine Zeitspanne von mehr als 200 Jahren ab (ca. 1811 bis 1600/1599 v. Chr.).

⁴ Für A5 (Pedersén 2005, 58–61, „A5 Reste eines Archivs und einer Bibliothek (Merkes 25/26g2, 26/27f1)“) ist der Kontext nicht rekonstruierbar, da keinerlei zeichnerische Dokumentation der Befunde, aus denen die Texte stammten, überliefert ist. Die Tafeln barg man verstreut über mehrere Meter Niveauunterschiede hinweg, es ist also ohnehin unsicher, ob sie einst ein geschlossenes Konvolut darstellten. Im Falle von A6 (ebd., 61–62, „A6 Altbabylonische Texte aus dem Merkes-Gebiet außerhalb der Archive“) handelt es sich nicht um einen originären Archivverbund, sondern eine künstliche Zusammenstellung von Streufunden aus dem Merkes-Gebiet. Archiv A8 (ebd., 66–68, „A8 Altbabylonische Texte ohne Fundort außerhalb der Archive“) versammelt verstreute Textfunde aus Babylon, für die eine genauere Fundortangabe fehlt.

Abb. 3: Die Verteilung der Archive im Merkes-Gebiet, markiert im Plan der „Chammurabi“-Schicht (mit freundlicher Genehmigung von Olof Pedersén, zuerst publiziert in Pedersén 2005, Fig. 2).

an Mauer gesetzt war. Den Südteil des Hauses mit seinen zehn Räumen (Abb. 4) legte man, bis die Arbeit wegen Einsturzgefahr aufgegeben werden musste, in teils unterirdischen Grabungen frei. Die Tontafeln fanden sich über die Räume verteilt, teils direkt auf den Fußböden unter dem Brandschutt liegend, aber auch in seinen oberen Lagen. Vermutlich stürzten letztere im Zuge des Feuers von oben mit der Zimmerdecke herab. Im Eckraum 8 stieß man auf zwei stehende und mit Brandschutt gefüllte (Vorrats-)Gefäße und auf daneben verstreut liegende Tontafeln.

P. Miglus (1999, 46) stellte mit Blick auf die Architektur fest, dass der freigelegte Grundriss mit den vergleichsweise kleinen Räumen dicht vernetzt gestaltet war: zwei Verteilerräume (Räume 1 und 4) und ein Umgehungstrakt (Räume 6 bis 10) führten im Osten und Westen jeweils zu dem nicht ausgegrabenen Nordteil des Hauses und den dort vermuteten Zentralräumen.⁵

Nach O. Pedersén (2005, 19–37) war der mutmaßliche Bewohner des Hauses und Archivbesitzer ein „Aufseher der Schreiber-Studenten“ namens Marduk-

⁵ Bei P. Miglus das altbabylonische Haus A* in Babylon (Miglus 1999, 46, 262, Tf. 25.136).

Abb. 4: Fundort des Archivs A1 – „Haus des Schulmeisters“ (Haus M I-A) in Merkes 22k1/k2 (nach Sternitzke 2016).

nāšir. Das Archiv umfasste Dokumente, administrative Texte in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Produkten sowie Briefe, ergänzt um einen aus verschiedenen literarischen Texten bestehenden Bibliotheksteil, darunter drei Bauzylinder.⁶ Ein Teil der 452 geborgenen Tontafeln trug Datierungsformeln, hauptsächlich aus der Zeit von Samsu-iluna (1749–1712 v. Chr.), aber es fanden sich auch solche, die weiter bis zum Beginn der Regierungszeit von Abī-ešuḫ (1711 v. Chr.) reichten. O. Pedersén nahm an, dass sich im nicht ausgegrabenen Nordteil des Hauses weitere Tafeln befinden haben könnten.

Nach der Aufarbeitung des Kontextes (Sternitzke 2016, dort M I-A – „Haus des Schulmeisters“) lassen sich folgende Beobachtungen hinzufügen: Die Tontafeln barg man laut Angaben im Fundinventar der Grabung über eine Höhe von mindestens zwei Metern verstreut, im Einzelnen aus den Niveau(abschnitten) -2,00 m (O. Pederséns Katalog-Nummern 12–108, 257–452), -1,00 m (Kat. 109–256) und 0,00 m (Kat. 1, 2, 4–11) sowie in einem Fall bei +3,15 m (Kat. 3).⁷ Einen der drei gefundenen Bauzylinder fand man laut Inventar ebenfalls bei -2,00 m (Kat. C), die anderen beiden bei -2,10 m (Kat. A, B).

Als jüngstes Inventar, das bei Zerstörung des „Hauses der Schulmeisters“ in Verwendung war, sind diejenigen Funde anzusprechen, die nach Beschreibung der Ausgräber direkt auf dem Boden liegend gefunden wurden (s.o.). Der Fußboden lag je nach Raum bei -2,60 m bis -2,90 m. Damit korreliert das tiefste der oben genannten Tontafel-Fundniveaus nicht mit dem des Fußbodens, sondern vielmehr mit den erhaltenen Mauerkronen bei etwa -2,00 m. Offenbar inventarisierte man alle Tafeln, die innerhalb der Mauern gefundenen worden

⁶ Darauf fanden sich Inschriften der Herrscher Warad-Sîn bezüglich der Stadtmauer von Ur (sumerisch, Kat. B) bzw. Samsu-iluna bezüglich Dūr-Samsu-iluna (sumerisches und akkadisches Exemplar, Kat. C und A).

⁷ Alle hier und auch im Folgenden angegebenen Niveaus sind als relative Meterangabe mit Bezug zum örtlichen „Kasr-Nullpunkt“ zu verstehen.

waren, unterschiedslos von Brandschuttverfüllung bis Fußbodeninventar mit derselben Niveauangabe. Anhand des Fundinventarbuches allein ist also nicht zu entscheiden, ob ein Fund zum Zeitpunkt des Brandes im Erdgeschoss deponiert war oder von oben mit der Decke herabstürzte.

Deutlich höher, bei -1 m, auf Höhe eines jüngeren Hauses, welches nach Baumerkmale und stratigraphischer Einbindung bereits kassitisch zu datieren ist, fand man weitere 148 Tontafeln (Kat. 109–256). Auch unter diesen fanden sich einige Tafeln mit Datierungsformeln der Herrschers Samsu-iluna (Jahre 16 bis 33, Pedersén 2005, 19). Vermutlich gehörten diese ursprünglich zum Archiv im „Haus des Schulmeisters“ und gelangten durch spätere Bauaktivitäten bzw. sonstige Störungen in die höheren Schichten (z.B. die Anlage zweier Brunnen in neubabylonischer Zeit); angesichts der großen Zahl an Tontafeln könnte es sich aber auch um einen Archivteil handeln, der nach Zerstörung des „Hauses des Schulmeisters“ geborgen und weiter aufbewahrt wurde.

Weitere Tafeln fand man bei ± 0 m. Diese entstammen einem sehr uneinheitlichen Fundkonvolut mit Artefakten der kassitischen bis seleukidisch-parthischen Zeit, ein Indiz dafür, dass diese Tafeln inmitten einer Störung entdeckt wurden und daher als unstratifiziert einzuordnen sind. Ein einzelner Brief (Kat. 3), den man aus den deutlich höher gelegenen Schichten des 1. Jahrtausends v. Chr. bei +3,15 m barg, wurde von O. Pedersén als möglicherweise altbabylonisch/kassitisch eingeordnet. Auch diese Tafel gelangte vermutlich durch jüngere Bauaktivitäten, z.B. bei Anlage eines der oben erwähnten Brunnenschächte, in die oberen Schichten.

Die Verteilung der Tafeln innerhalb des „Hauses des Schulmeisters“ ist nicht mehr nachvollziehbar. Nur drei der Funde wurden auch in den Plänen verzeichnet und können somit einem konkreten Raum zugewiesen werden (Abb. 4), darunter das erwähnte große Gefäß, das man in Eckraum 8 auf dem Fußboden stehend fand und die beiden aus dem Brandschutt in Raum 9 geborgenen Bauzylinder (Kat. A und B).⁸ Da in keinem der Räume Installationen gefunden wurden, sind auf die dort ausgeführten Tätigkeiten kaum Rückschlüsse möglich. Ob einige der Räume mehr als die von P. Miglus festgestellte Verteilerfunktion (s.o.) innehatten, ist unklar. Die Räume 6 und 7 waren durch Korridor 9 komplett zu umgehen, daher könnten in ihren nischenartigen Südhälften einst Güter oder vielleicht auch etliche der vielen Tontafeln deponiert gewesen sein.

Die gefundene Keramik unterstützt eine spätaltbabylonische Datierung der letzten Nutzungsphase des Hauses. Sie korreliert mit der Datierung des jüngsten Textfundes (Abī-ešuh, ca. 1711 v. Chr.), bzw. lässt sogar eine jüngere Datierung zu. Weiterhin ist eine große Anzahl an Terrakotten auffällig, die man in dem Haus fand; zumeist handelte es sich um Figürinen, aber auch einige

⁸ Es gilt zu beachten, dass sich im Fundinventar der Grabung nur Einträge zu Areal 22k2 (entspricht den Räumen 6–9), jedoch keine für 22k1 (entspricht den Räumen 1–5 und 10) findet. Nachdem man das Haus aber nicht geplant verließ und systematisch beräumen konnte, ist es kaum anzunehmen, dass die Räume in der Osthälfte bei den Grabungen komplett fundleer vorgefunden worden sind. Vermutlich inventarisierte man die Funde aus Areal 22k1 der Einfachheit halber mit unter 22k2.

Modelle waren darunter. Worin sich diese auffällige Häufung begründet, ist allerdings unbekannt.

Somit verteilen sich die unter Archiv A1 summierten Tontafeln tatsächlich über mehrere Schichten Kulturschutt hinweg, die mit mehreren Bauphasen und Erdlagen zusammenfallen. Nur die Tontafeln mit den Niveauangaben -2,00 m und tiefer sind sicher mit dem altbabylonischen „Haus des Schulmeisters“ (Haus M I-A) in Verbindung zu bringen, ob als Inventar auf dem Fußboden oder aber aus dem Brandschutt stammend ist nicht mehr zu klären. Bei allen oberhalb gefundenen Tontafeln (-1,00 m und höher) ist die Zugehörigkeit zum „Haus des Schulmeisters“ ungewiss. Es kann es sich entweder um aufgehobene oder verlagerte Teile des ursprünglichen Archivs handeln oder theoretisch auch um (Teile) eigenständiger Archive. Nur eine inhaltliche Erschließung des Gesamtkonvolutes unter Berücksichtigung der angegebenen Fundhöhen kann dahingehend Klarheit bringen.

Weiterhin handelt es sich bei A1 um das umfangreichste und nach datierten Tafeln am frühesten endende Archiv in Babylon. Als jüngste datierte Tafel des Archivs liefert das Stück aus der Regierungszeit des Abī-ešuḫ (vermutlich vom Beginn seiner Herrschaft, ca. 1711 v. Chr.) einen *terminus post quem* für die Brandkatastrophe, in der das Haus zerstört wurde. Ob diese allerdings unmittelbar danach oder erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfand, muss unklar bleiben: Da nur der Südteil des Hauses gegraben wurde, können die geborgenen Funde nur mehr einen Ausschnitt des ehemals vorhandenen Inventars abbilden und es erscheint möglich, dass Tafeln jüngerer Datierung im nördlichen Teil verborgen geblieben sind. Die Keramik ließe durchaus auch eine etwas spätere, gut spätaltbabylonische Datierung zu. Es scheint eher unwahrscheinlich, dass der Brandhorizont erst mit dem gut 160 Jahre späteren Fall Babylons und dem Ende der 1. Dynastie in Verbindung zu bringen ist. Möglicherweise handelt es sich bei der Zerstörung des „Hauses des Schulmeisters“ vielmehr um ein Zeugnis von vorhergehenden unruhigen Zeiten, vielleicht aber auch nur um einen gewöhnlichen Hausbrand.

A2 – Archiv des Kurū und verwandter Kaufleute (Merkes 25p2)

Weiter südöstlich erfasste man ein weiteres Wohnhaus am Grundwasser, und machte auch hier einen umfänglichen Tontafelfund (Abb. 3). Auch dieses Haus legte man nicht komplett frei, sondern nur eine Gruppe von vier Räumen (Abb. 5), davon zwei kleinere nördlich gelegene (Räume 1 und 2) sowie zwei größere,

Abb. 5: Fundort des Archivs A2 – „Haus der Kaufleute“ (Haus M I-B) in Merkes 25p2 (nach Sternitzke 2016).

die sich südlich anschlossen (Räume 3 und 4). Jeder der vier Räume war mit seinen jeweiligen Nachbarn durch Türen verbunden. Vermutlich waren sie Teil des Nordwesttraktes des Hauses, an den sich östlich von Raum 3 der Hof angeschlossen hätte – mit einem weiteren Trakt des Hauses dahinter. Die Mauern waren mit Sockelmauern aus gebrannten Ziegeln versehen. In allen vier Zimmern stellte man (schadhaften) Lehmestrichboden fest, sowie ausgetretene Schwellen in den Türbereichen. Das Haus fand sein Ende in einem Feuer, wie massive Brandschuttalagerungen in den Räumen zeigten. Das Hauptaugenmerk der Ausgräber lag auf einem großen Tontafelfund, der in den beiden südlichen Räumen 3 und 4 zwischen und unter Scherben größerer Gefäße gemacht worden war – vermutlich waren die Tafeln darin aufbewahrt worden. Einen kleineren Teil entdeckte man unter dem Fußboden liegend und sorgfältig geschichtet (Koldewey 1908, 9; Reuther 1926, 45f.).

P. Miglus (1999, 46) stellt ergänzend fest, dass es sich bei Raum 3 entweder um den Hauptsaal des Hauses gehandelt haben dürfte, der, wie es die Ausgräber vorgeschlagen hatten, Teil einer Raumgruppe eines größeren Hofhauses mit weiterer Ausdehnung nach Süden und Osten war, oder Raum 3 bildete den zentralen Saal innerhalb eines kleineren Gebäudes.⁹

Nach O. Pedersén (2005, 37–53) setzte sich das aus rund 240 Tontafeln bestehende Archiv vor allem aus kaufmännischen Kontrakten, Briefen, verschiedenen Listen, Notizen, einigen Opferschauprotokollen sowie einer Schülertafel und zwei unbeschriebenen Tontafeln zusammen. Er stellte fest, dass nicht mehr nachvollziehbar sei, wie sich die Tafelfunde auf die beiden Räumen 3 und 4 verteilten und welche auf bzw. unter dem Fußboden gefunden worden waren; weitere Tafeln mögen zudem in den nicht ausgegrabenen Bereichen verborgen geblieben sein. Auf den untersuchten Tafeln fanden sich zu zwei Dritteln Datierungen aus der Zeit Samsu-ditānas (Jahre 10 bis 26/27, 1616–1600/1599 v. Chr.). Diese Tafeln bildeten als jüngere Gruppe das eigentliche „Archiv des Kurū und verwandter Kaufleute“. Die restlichen datierten Tafeln sind als eine ältere Zusammenstellung aus der Hand verschiedener Eigentümer anzusehen, die in einem Fall bis Sin-muballit (1812–1792 v. Chr.) zurückreichte und auch Tafeln mit Datierungen auf Hammurapi (1792–1750 v. Chr.) enthielt. Im Fundinventar wurden die Tafeln unter Angabe drei verschiedener Fundniveaus inventarisiert, nämlich -0,70 m, -1,20 m und -1,30 m. Die Tafeln wiesen über alle drei Fundniveaus hinweg starke inhaltliche Bezüge auf. O. Pedersén nahm an, dass die unter „-0,70“ inventarisierten Tafeln diejenigen seien, die man auf dem Fußboden verstreut fand und brachte die Niveaus „-1,20“ und „-1,30“ mit dem Tafelfund unterhalb des Fußbodens in Verbindung. Er schlussfolgerte, dass ein zweiter, höher gelegener Fußboden existiert haben müsste, stellte aber fest, dass sich dies nicht ohne weiteres mit der überlieferten Dokumentation in Einklang bringen ließe (Pedersén 2005, 37).

Durch die Neubearbeitung der Kontexte (Sternitzke 2016, MI-B – „Haus der Kaufleute“) kann die Fundverteilung neu rekonstruiert werden. Die Fußböden fanden sich auf einem Niveau von ca. -1,30 m und die erhaltenen Mauer-

⁹ Bei Miglus das altbabylonische Haus B* in Babylon (Miglus 1999, 46, 262, Tf. 25.137).

oberkanten bei -0,70 m. Nach einem Vergleich von Tagebuch- mit Fundinventareinträgen lässt sich der Grabungsablauf rekonstruieren. Anhand dessen lässt sich ableiten, dass die Tontafeln mit der Angabe -0,70 m (Kat. 1–50) aus den Brandschuttschichten stammen, welche die Räume bis zu den erhaltenen Mauerkronen verfüllten. Es liegt nahe, anzunehmen, dass die Funde -1,20 m das Inventar *auf* dem Fußboden darstellten und die Funde mit dem Vermerk -1,30 m zu dem Depot *unter* dem Fußboden zu zählen sind. Das ist anhand der Quellen allerdings nicht zu bestätigen. Die Tafeln bei -1,20 m (Kat. 51–62) stammen vermutlich sowohl aus den Brandschuttlagen, als auch vom Fußboden. Nur die Tafeln mit Vermerk -1,30 m (Kat. 115–237) sind eindeutig mit dem Fußboden und somit dem jüngsten Inventar des „Hauses des Kaufleute“ in Verbindung zu bringen. Diese Gruppe teilt sich wohl in zwei Hälften: Die Tontafeln *bis* Bab 34925 (a–c, Kat. 229–231) – diese vermerkte man in den Plänen explizit noch als Teil des Brandschutts – stellen sehr wahrscheinlich das *auf* dem Fußboden bzw. in den großen Gefäßen gelagerte Konvolut dar. Die Tafeln *ab* Bab 35055 (Kat. 232) sind vermutlich zum Depot *unter* dem Fußboden zu zählen, was zu den Beschreibungen passt, die übereinstimmend von nur wenigen unter dem Estrich deponierten Tafeln sprechen. Von dieser Handvoll (Kat. 232–237) trägt nur eine einzige eine Datierung, nämlich auf Samsu-ditāna Jahr 12 (1613 v. Chr., Kat. 232), was, wenn man der Argumentation folgen möchte, den *terminus post quem* für die Installation des Fußbodens und damit den Beginn der letzten Nutzungsphase des Hauses vor seiner Zerstörung darstellen würde. Wie sich diese genau gestaltete, ist nicht zu sagen: In den Räumen fanden sich keine Installationen, die Auskunft über ihre genaue Nutzung geben könnten. Das übrige Inventar zeigte die übliche Zusammensetzung an Keramikgefäßen, Terrakotten, Siegelabrollungen und einem Steingerät.

Somit lässt sich feststellen, dass das Archiv A2 in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert ist: Als zweitgrößtes Archiv Babylons aus der Zeit der 1. Dynastie hat es nicht nur die ältesten altbabylonisch datierten Texte dieser Stadt hervorgebracht, sondern auch die jüngsten. Alle unter Archiv A2 geführten Tafeln sind eindeutig mit dem „Haus der Kaufleute“ in Verbindung zu bringen; welche Tafeln unterhalb des Fußbodens bzw. auf ihm liegend gefunden wurden oder aber in den oberen Brandschuttlagen des Zerstörungshorizontes, ist nicht mehr eindeutig festzustellen. Allerdings lassen Indizien eine Rekonstruktion zu (s.o.), die bei einer inhaltlichen Bearbeitung des Archivs zu überprüfen wäre.

Keramikinventar, Texte und Baubefund stellen ein homogenes Set dar und sprechen für eine letzte Nutzung des Hauses in spätaltbabylonischer Zeit. Dabei bieten die Tontafeln mit der Datierungsformel Samsu-ditāna 26/27 als jüngste Tafeln im Konvolut einen *terminus post quem* für die Zerstörung des Hauses, also vier Jahre vor dem Fall Babylons und dem Ende der 1. Dynastie. Ob das Haus genau in diesem Jahr zerstört wurde oder vielleicht etwas später, z.B. erst mit der Eroberung der Stadt durch die Hethiter kann anhand des Befundes nicht eindeutig gesagt werden. Wie bei Archiv A1 (s.o.) kann auch die Zerstörung des „Hauses der Kaufleute (M I-B)“ ein Zeugnis von vorhergehenden unruhigen Zeiten sein oder ist mit einem lokalen Brand in Verbindung zu bringen. In jedem Fall handelt sich bei den Tontafeln mit der Datierungsformel Samsu-ditāna 26/27 um die jüngsten überlieferten datierten

Tontafeln überhaupt aus altbabylonischer Zeit – nicht nur für Babylon (vgl. die Aufstellung in Armstrong–Gasche 2014, Tab. 9).

A3 – Archiv des Išū-bāni (Merkes 24q2-q1, 24/25q2-q1)

Etwas nordöstlich des „Hauses der Kaufleute“ gelegen und südlich an einen Vorläufer der „Unteren Tempelstraße“ angrenzend stieß man auf die Überreste eines weiteren Wohnhauses (Abb. 3). Seitens der Ausgräber (Reuther 1926, 45) wurde nur eine sehr knappe Beschreibung publiziert, mit kaum mehr als dem Hinweis, dass es sich um vier Räume handelte, von denen einer nach Südosten hin wahrscheinlich als Hof zu ergänzen sei (Abb. 6).

Die insgesamt 51 Tontafel(fragmente), die man über vier Areale hinweg verstreut gefunden hatte, fasste O. Pedersén (2005, 53–57) unter A3 zusammen. Er merkte an, dass nur das Textkonvolut, welches aus Areal 24q2 geborgen worden war (30 Tafeln), eine enge inhaltliche Zusammengehörigkeit aufweise und dass die Zugehörigkeit der an Anzahl geringeren Textfunde in den Arealen 24/25q2 (16 Tafeln), 24/25q1 (zwei Tafeln) und 24q1 (drei Tafeln) zum Archiv A3 zu überprüfen wäre; weitere Texte könnten in den nicht gegrabenen Teilen des Hauses verborgen geblieben sein. Es handelte sich beim Hauptkonvolut aus 24q2 fast ausschließlich um Kontrakte. Unter den Tafeln aus den Nachbararealen waren wenige Briefe, weitere Kontrakte, Listen, Schülertafeln und möglicherweise literarische Texte. Nur die Tafeln aus Areal 24q2 trugen Datierungsformeln: die älteste vollständig erhaltene nannte das Jahr Abī-ešuh 27 (1685 v. Chr.) und die jüngste wahrscheinlich das Jahr Ammī-ditāna 28 (1658 v. Chr.); vermutlich gehörte das Archiv unter den beiden Herrschern erst

einem Vater, dann seinem Išū-bāni genannten Sohn.

Bei einem genaueren Blick auf die Strukturen und einer Neubewertung des Befundes (Sternitzke 2016, dort M I-C – „Terrassenhaus“) können einige Beobachtungen zum potentiellen Archivverbund der Texte ergänzt werden. Das Haus war an dem südlichen Hang eines leicht ansteigenden Hügels am Nordrand des Merkes-Gebietes erbaut worden. Oberhalb folgten eine Straße

Abb. 6: Fundort des Archivs A3 – „Terrassenhaus“ (Haus M I-C) in Merkes 24q1–24/25q2 (nach Sternitzke 2016).

und daran anschließend ein weiteres Haus bis zur Kuppe, die baulichen Anschlüsse nach Osten, Süden und Westen wurden nicht ausgegraben (Abb. 6). Bei Raum 4 könnte es sich tatsächlich um einen Hof gehandelt haben, denkbar wären aber auch zwei einzelne Räume (z. B. Hof 4a in 24q2 und Hauptsaal 4b in 24/25q2). In der Bautechnik handelte es sich um typische altbabylonische Wohnhausarchitektur mit Wänden aus einfachem Lehmziegelmauerwerk, die auf Sockelmauerwerk aus gebrannten Lehmziegeln gesetzt worden waren. Die Lage der Fußböden wurde nicht dokumentiert, jedoch lassen Aschebänder und vermehrte Fundansammlungen darauf schließen, da diese sich ehemals etwa am Übergang von Sockelzone zu aufgehendem Mauerwerk befunden haben müssen. Als Besonderheit ist in den Fundamentierungen ein Niveauunterschied von etwa einem halben Meter zwischen den Räumen am Nord- und Südeinde von Raum 4a/b festzustellen, das Haus muss also unter Zuhilfenahme flacher Terrassierungen errichtet worden sein. In den Plänen verzeichnete Brandschuttlagen lassen darauf schließen, dass es am Ende einem Feuer zum Opfer fiel.

Zwar spricht die räumliche Streuung der Tafeln über vier Areale und mehrere Räume nicht unbedingt dagegen, dass es sich um Texte eines einzigen Archivs gehandelt haben könnte, wohl aber die sehr unterschiedlichen Fundniveaus der Tafeln (von -1,80 bis -4,00 m). Die starke vertikale Streuung ist ein Hinweis darauf, dass die Tafeln vielmehr mit Befunden unterschiedlicher Zeitstellung in Verbindung zu bringen sind.

Die Fußböden können bei -2,50 m (24/25q2) bzw. -2,00 m (24q2) rekonstruiert werden, am Übergang von Sockelmauern zu aufgehendem Mauerwerk. Der Fundamentbereich reichte jeweils etwa einen halben Meter tief, also bis etwa -3,00 m (24/25q2) bzw. -2,50 m (24q2). Die sichtbaren Wände waren jeweils noch recht hoch, maximal aber um die 1,50 m hoch erhalten, also bis maximal auf ein Niveau von -0,50 m. Bei der Korrelation dieser Werte mit den im Fundinventar vermerkten Niveaus¹⁰ ergibt sich folgendes Bild:

Als ehemaliges Inventar sind die Funde auf Fußbodenhöhe zu identifizieren, also die Tafeln mit Niveauvermerk -2,00 m in 24q2 (Kat 20–38 u. 42–48) bzw. diejenigen mit Niveauvermerk -2,50 m in 24/25q2 (Kat. 4–7).

Alle oberhalb gefundenen Tafeln sind zur Raumverfüllung zu zählen, die sich ab der Aufgabe des Hauses ansammelte (24q2: -1,00 m, Kat. 19, gefunden auf erhaltener Mauerkrone des aufgehenden Mauerwerks; 24/25q2: -1,80 m, Kat. 1–3, etwa auf halber Höhe des aufgehenden Mauerwerks; 24/25q1: -2,00 m, Kat. 8 und 9, Befundsituation vergleichbar zu 24/25q2). Weiterhin kann eine Anzahl Tafeln den Niveaus nach mit dem Fundamentbereich des Hauses in Verbindung gebracht werden (24q2: -3,00 m, Kat. 39–41; 24/25q2: -3,00 m, Kat. 10; 24q1: -3,00 m, Kat. 49–51). Möglicherweise waren die Tafeln Teil einer Deponierung unter dem Fußboden und stellten einen ruhenden, älteren Bestand des Archivs A3 dar; denkbar wäre auch, dass beim Anlegen

¹⁰ In 24q2 (Kat. 19–48) dokumentierte man 30 Tafeln bei -1,00 m (Kat. 19), -2,00 m (Kat 20–38 u. 42–48) und -3,00 m (Kat 39–41); in 24/25q2 (Kat. 1–7.10–18) 16 Tafeln bei -1,80 m (Kat. 1–3), -2,50 m (Kat. 4–7), -3,00 m (Kat. 10) und -4,00 m (Kat. 11–18); in 24q1 (Kat. 49–51) drei Tafeln bei -3,00 m; in 24/25q1 (Kat. 8, 9) zwei Tafeln bei -2,00 m.

der Fundamente des Hauses eine darunterliegende, ältere spätaltbabylonische Bauphase angeschnitten wurde, zu der die Tafeln gehörten. Möglicherweise kann eine inhaltliche Analyse die Zugehörigkeit klären.

Anders gestaltet sich der Sachverhalt bei den Tafeln, die man noch deutlich unterhalb der Fundamentmauersohlen barg (24/25q2: -4,00 m, Kat. 11–18) und deren Zugehörigkeit zu A3 daher ausgeschlossen werden kann. Über den genauen Kontext dieser Texte ist nichts bekannt, allerdings spricht Art und Menge der sonstigen Funde auf diesem Niveau dafür, dass eine ältere (spät)altbabylonische Bauschicht angeschnitten wurde.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nur eine kleine Gruppe der 51 Tafeln konkret mit den Fußböden, also dem eigentlichen Archiv in Verbindung gebracht werden kann (s. o.). Darunter fallen sämtliche datierte Tafeln, sowohl die aus der Zeit von Abī-ešuḫ, als auch die aus der Zeit Ammī-ditānas. Wie sich die Tafeln dabei auf die Räume verteilten – allein in 24q2 kommen die vier Räume 1 bis 3 sowie 4a in Frage –, wurde nicht dokumentiert. Die Zugehörigkeit der übrigen Tafeln wäre bei einer inhaltlichen Auswertung des Archivs zu überprüfen. Zum sonstigen Kontext des Archives A3 ist wenig zu sagen. Es scheint sich der Anlage nach um ein typisches Wohnhaus gehandelt zu haben. Raum 4a könnte ein Hof gewesen sein; über die Funktionen der anderen Räume lässt sich keine Aussage treffen. In den südlichen Räumen wurden zwei Bestattungen beobachtet: In einem Fall handelte es sich um eine Kinderbestattung in einem typischen Rillentopf (Sternitzke 2016, Grab 244), im anderen Fall (Raum 4b) um die Bestattung eines Erwachsenen in einem Ziegelgrab (Sternitzke 2016, Grab 19). Die übrigen Kleinfunde neben den Tafeln zeichnen von den Fundamentbereichen zu den Fußböden das Bild eines homogenen spätaltbabylonischen Fundsets, das heißt für das Haus kann vom Bau bis zur Zerstörung eine entsprechende Datierung angesetzt werden. Von den Texten mit erhaltener Datierungsformel, die direkt mit dem Inventar auf den Fußböden assoziiert werden können, datiert die jüngste auf Ammī-ditāna, Jahr 28 und setzt damit den *terminus post quem* für die letzte Nutzungsphase des Hauses. Das Haus fiel also möglicherweise schon ca. 60 Jahre vor dem Fall Babylons einem Brand zum Opfer.

A4 – Reste eines Archivs (Merkes 28n2-o2)

Nahe dem späteren Mittelweg erfassten die Ausgräber Teile eines vierten, in diesem Fall etwas größer dimensionierten Hauses (Abb. 3). Das Haus war einem Feuer zum Opfer gefallen, erkennbar an dem geröteten Lehmputz an den Wänden und dem Brandschutt, der sich in den Räumen fand (Reuther 1926, 47). Vermutlich handelte es sich um die nördliche Raumreihe eines Wohnhauses mit einem südlich daran anschließenden Hof (Abb. 7). Die Ausgräber wiesen das Haus anhand der Bautechnik mit Sockelmauern, dem typischen Brandschutthorizont und da es nahe des Grundwasserspiegels gefunden worden war, der „Chammurabi“-Schicht zu.

In allen drei Arealen, über die sich das Haus erstreckte, stieß man auf Ton tafelfunde, die von O. Pedersén als Reste eines Archivs zusammengefasst wurden (2005, 57–58). Den Hauptteil barg man im Areal 28o2 (22 Tafeln)

Abb. 7: Fundort des Archivs A4 – kassitisches „Haus am Mittelweg“ (Haus M III-A) in Merkes 28n2-o2 (nach Sternitzke 2016).

und Einzelstücke in den beiden westlichen Nachbararealen 28n1 und 28n2. O. Pedersén stellte fest, dass keine (der wenigen derzeit lokalisier- bzw. identifizierbaren) Tafeln eine Datierungsformel trug, doch wurden einige Texte aufgrund ihrer äußeren Merkmale vorläufig als altbabylonisch eingeordnet.

Nach der Aufarbeitung der Schichten (Sternitzke 2016, dort M III-A – „Haus am Mittelweg“) sind sieben Räume als gesichert anzunehmen und auch die Ergänzung von Raum 1 als Hof scheint plausibel (Abb. 7). Es scheint eine leichte Terrassierung von West nach Ost gegeben zu haben: die Fußböden sind anhand der Dokumentation mit sinkenden Niveaus bei -0,80 m (28n2), ca. -1,15 m (28n1) und ca. -1,40 m (28o2) zu rekonstruieren. Diese Niveaus fallen mit verschiedenen Fundclustern zusammen, die folglich als Inventar angesprochen werden können, darunter alle aus Areal 28o2 geborgenen Tontafeln mit den Niveaupermerken -1,40 m (Kat. 12–22) bzw. -1,20 m (Kat. 3–11).

Solche mit dem Vermerk -0,90 m entstammen hingegen – je nachdem, in welchem Teil des Hauses man sich befindet – aus dem Fundamentbereich der etwas höher gelegenen Räume 5 bis 7 in Areal 28n2 (Kat. 23–25)¹¹ bzw. dem Zerstörungs- und Verfallshorizont in den etwas tiefer gelegenen Räumen 1 bis 3 in Areal 28o2 (Kat. 2), sind also zeitlich entweder mit der Gründung des Hauses bzw. seiner Zerstörung in Verbindung zu bringen. Eine einzelne Tafel barg man aus den Erdschichten, die sich oberhalb der Ruine abgelagert hatten (Areal 28o2, ±0,00 m, Kat. 1). Ob sie einst zum Archiv A4 gehörte und verlagert gefunden wurde, kann allenfalls über den Inhalt erschlossen werden. Gleiches gilt für die Tafeln aus den Fundamentbereichen (s.o.), die mangels eindeutiger Dokumentation auch der Siedlungsschicht entstammen könnten, die dem „Haus am Mittelweg“ voranging.

¹¹ Die Tafel Kat. 23 stammt neben weiteren Funden sehr wahrscheinlich aus 28n2 und ist im Fundinventar fälschlich dem Areal 28n1 zugewiesen worden. Sollten sie doch aus 28n1 stammen, wäre sie anhand ihres Fundniveau-Vermerks mit dem Zerstörungshorizont des Hauses in Verbindung zu bringen.

In den Räumen wurden neben Tontafeln auch etliche Funde an Keramikgefäßen, Quarzkeramikgefäßen und Siegelabrollungen gemacht, die nicht mit der altbabylonischen Datierung der Ausgräber vereinbar sind. Die Keramik ist zweifelsfrei kassitisch zu datieren und weist in die Zeit um 1300 v. Chr. Die zeitliche Einordnung wird unterstützt durch die erst ab dieser Periode in größerer Zahl auftretenden Gefäße aus Quarzkeramik und erkennbar kassitischen Motive auf einem Teil der Glyptikfunde. Auch die Keramik, die – nebst einigen Tafeln – im Fundamentbereich des Hauses gefunden wurde, ist kassitisch zu datieren.

Die ursprüngliche Verteilung des Inventars inklusive Texte auf die Räume ist unbekannt, da keiner der Funde in den Plänen verzeichnet wurde. Allerdings kann für das Areal 28o2, wo der Großteil der Tafeln geborgen wurde, der Herkunftsort relativ sicher auf Raum 2 eingegrenzt werden. Interessanterweise entdeckte man in Raum 2 mit seinen im Vergleich auffällig massiven Mauern einen Türangelstein am Durchgang zu Raum 1. Das spricht dafür – unterstützt durch den Fund dreier Siegelabrollungen –, dass dieser Raum einst abgeschlossen werden konnte, was die Wichtigkeit der Tafelsammlung für ihren Besitzer unterstreichen würde.

Es bleibt festzustellen, dass anhand des Gesamtbefundes die Datierung des Hauses zu verändern ist und damit ebenso die Laufzeit des Archivs A4. Das „Haus am Mittelweg“ wurde erst in kassitischer Zeit gegründet und seine letzte Nutzungsphase, bevor es durch das Feuer zerstört wurde, ist in das späte 14. Jh. bzw. frühe 13. Jh. v. Chr. zu verschieben.¹² Das Archiv muss in seiner letzten Nutzung entsprechend ebenfalls kassitisch zu datieren sein, was wiederum bedeutet, dass die vorläufig altbabylonisch datierten Exemplare unter den Tafeln sehr lange aufbewahrt worden wären. Die Datierung derjenigen Tafeln, deren Verbleib und Inhalt momentan unbekannt ist, bleibt zu überprüfen.¹³

A7 – Reste einer Bibliothek unter der Prozessionsstraße (Saġn 30aw/ax)

Das Gebäude, aus dem die Reste der Bibliothek A7 geborgen wurden, entdeckte man auf Höhe des Zingels des heiligen Bezirks deutlich unterhalb der Prozessionsstraße (Abb. 8) und benannte es daher als „Älteres Gebäude“ (Wetzel – Weißbach 1938, 22f.). Da in dem Bereich nur in schmalen Suchgräben gearbeitet worden war, schienen die partiell freigelegten Strukturen zu gering, um sie zu einem Grundriss zu ergänzen; man nahm allerdings an, die Gebäudeaußenkanten erreicht zu haben. Bereits damals fielen die vergleichsweise massiven Mauern und ungewöhnlichen Reihungen der Räume

¹² Das Merkes-Gebiet fiel wohl auch in antiker Zeit schon langsam nach Süden hin ab, so dass die altbabylonischen Schichten in diesen Arealen unter dem Grundwasserspiegel verborgen geblieben sind.

¹³ Im Fundinventar verzeichnete man zudem eine Anzahl Tontafeln mit dem Vermerk „Vom 1. April bis 31. Mai außerhalb der Grabungen gefunden, die Mehrzahl auf den Halden von 28o2 und 25o2 im Merkes“ (vgl. Pedersén 2005, O1:24 bis 45). Ob darunter solche sind, die ursprünglich Teil von A4 waren, kann möglicherweise durch eine inhaltliche Analyse geklärt werden.

Abb. 8: Fundort des „Älteres Gebäudes unter der Prozessionsstraße“ (Haus S I-A) in Sahn Südost. Der Plan zeigt den Hügel im Zustand nach den Ausgrabungen (Detail nach Koldewey (Hrsg. Hrouda) 1990, Abb. 256, Ausschnitttafel, „Die innere Stadt von Babylon“).

auf (Abb. 9). An zwei Stellen entdeckte man Tontafeln, von denen man einige altbabylonisch datierte; anhand der gefundenen Keramik ordneten die Ausgräber das Gebäude selbst aber in die kassitische Zeit ein.

O. Pedersén (2005, 63–65) identifizierte 33 Texte als aus dem Gebäude stammend. Darunter fanden sich, soweit der Inhalt von ihm geprüft werden konnte, vermutlich literarische Texte, eine sumerische Beschreibung, ein hemerologischer Text, einige lexikalische Listen sowie Schülertafeln, also alles Texttypen, wie sie in einer Bibliothek zu finden wären. Er vermutete, dass die Sammlung ursprünglich deutlich mehr als die knapp drei Dutzend Tafeln umfasst haben dürfte. Keiner der Texte war datiert, O. Pedersén stellte jedoch (unter Berücksichtigung der abweichenden Datierungen durch die Ausgräber) fest, dass anhand von paläographischen Merkmalen sowohl eine (spät-)altbabylonische als auch (früh-)kassitische Datierung in Frage käme.

Nach der Neubearbeitung (Sternitzke 2016, dort S I-A – „Älteres Gebäude unter der Prozessionsstraße“) können die Angaben zu Art und Inventar des Gebäudes wesentlich ergänzt werden (Abb. 9). Zum Ende der Grabungen hatte man neun Räume etwas großflächiger angeschnitten und von mindestens fünf weiteren die Mauerkannten erfasst; allerdings konnte keiner der Räume vollständig freigelegt werden. Bedingt durch eine großflächige jüngere Erosionsrinne waren die Mauern im Südosten fast zwei Meter höher erhalten (Räume 2 und 3) als im Westen (Raum 8); offenbar wurden an keiner Stelle die

Abb. 9: Fundort des Archivs A7 – „Älteres Gebäude unter der Prozessionsstraße“ (Haus S I-A) in Sahn Südost (nach Sternitzke 2016).

Mauersohlen erreicht. Auch konnten nirgendwo Fußböden festgestellt werden und nur an einer Stelle dokumentierte man einen Türdurchgang (Raum 7).

Insgesamt erstreckte sich das „Ältere Gebäude“ zwar über neun Grabungsreale (Sahn 29aw bis 31ay), jedoch wurden Kleinfunde laut Fundinventar nur aus den vier westlichen Arealen geborgen (Sahn 29aw, 30aw, 30ax und 31aw). Durch die oben erwähnte Erosionsrinne sind nur die Funde ab Kasr-Null-Linie und tiefer eindeutig mit dem „Älteren Gebäude“ in Verbindung zu bringen, was die Fundmenge zusätzlich reduziert. Durch Kombination aller Quellen kann die südliche Raumreihe des Komplexes als Herkunftsort der meisten Funde identifiziert werden. Vor allem eine große Menge an signifikanter Keramik, die das Standard-Repertoire der spätaltbabylonischen Zeit abdeckte, verteilte sich lose über die Räume 3, 4, 6 und 8. Da die Objekte offenbar mit starken Niveauunterschieden von bis zu einem Meter gefunden wurden und kein sicherer Anhaltspunkt dafür existiert, wo sich einst der Fußboden befand, kann es sich bei den Funden um Überreste des Inventars, aber ebenso Depots aus dem Fundamentbereich des Gebäudes gehandelt haben.

Daneben fand sich ein größerer Fundcluster in Raum 2, darunter der Großteil der Tontafeln (sicher Kat. 11–33, rekonstruiert Kat. 3–10). Hier, wo die Mauern vergleichsweise hoch erhalten waren (bis +0,55 m), befand sich vermutlich eine Ansammlung von Abraum und aus diesem wurden die Texte nebst einigen Terrakotten geborgen. Eine mögliche Deutung wäre, dass es sich bei Raum 2 um einen Korridor handelte, dessen Südende später durch eine Zusetzung blockiert und der (im Zuge dessen oder nachfolgend) zu einer Müllstelle umfunktioniert wurde. Zwei weitere Tontafeln fanden sich laut Aufnahmeplan an der Südseite von Raum 14, von dem aber kaum mehr als die dort gelegene Mauer erfasst werden konnte.

Es bleibt festzuhalten, dass das „Ältere Gebäude“ in der Größe der Anlage, den Mauerstärken und schließlich auch der Anordnung seiner Räume keinem der gleichzeitigen Wohnhäuser im Merkes-Gebiet vergleichbar, sondern in allen Aspekten erheblich großzügiger dimensioniert war. Die generelle Gestaltung und auch das Element der Raumketten muten eher wie Merkmale eines öffentlichen oder administrativen Bauwerks an. Das spricht stark dafür, dass das „Ältere Gebäude“, welches sich mit Ende der Grabungen immerhin über eine Fläche von etwa 33 m auf 36 m erstreckte, durchaus nicht vollständig erfasst wurde, sondern dass der freigelegte Teil nur einen einzelnen Trakt innerhalb eines größeren Komplexes darstellte.¹⁴ Abgesehen von Raum 7, dem anhand seiner Gestaltung eindeutig eine Verteilerfunktion innerhalb der beiden freigelegten Raumketten zugeschrieben werden kann, und Raum 2, der ab einem unbestimmten Zeitpunkt als Müllplatz diente, sind keine weiteren Raumfunktionen abzuleiten.

Die Keramik und einige wenige gefundene Terrakotten rücken (spätestens) die Nutzungszeit des Gebäudes in die spätaltbabylonische Zeit. Die Bibliothek A7 war ursprünglich vermutlich Teil des Inventars des „Älteren Gebäudes“, bis sie zu einem unbekanntem Zeitpunkt ihr Ende im Abraum in Raum 2 fand. Nachdem Teile des Gebäudes außer Nutzung gekommen waren, wenn nicht sogar das ganze Gebäude, wurde in Raum 5 eine Bestattung vorgenommen (Sternitzke 2016, Grab 241). Die Keramikbeigabe, eine Trichterhalsflasche, ist in die frühkassitische Zeit, etwa das 15. Jh. v. Chr. einzuordnen und setzt damit den spätest möglichen Schlusspunkt für die Laufzeit des „Älteren Gebäudes“.

LITERATUR

Armstrong – Gasche 2014

J. A. Armstrong – H. Gasche, *Mesopotamian Pottery: a guide to the Babylonian tradition in the second millenium B.C. A joint Ghent-Chicago-Harvard Project*. MHEM 6 (Ghent, Chicago 2014).

¹⁴ Die Außenkanten, von denen die Ausgräber sprachen, können in der Dokumentation tatsächlich an keiner Stelle verifiziert werden. Im Gegenteil sprechen in den Plänen zahlreiche Mauerhaken und Innenecken an Stellen, wo sich Außenkanten befinden müssten, ebenfalls dafür, dass nur ein Teil der Anlage in den Suchgräben erfasst wurde.

Koldewey 1908

R. Koldewey, Babylon, den 11. Februar 1908. *MDOG* 38, 1908, 5–10.

Koldewey (Hrsg. Hrouda) 1990

R. Koldewey, *Das wieder erstehende Babylon*. 5. bearb. Auflage, neu hrsg. von Barthel Hrouda (München 1990).

Miglus 1999

P. A. Miglus, *Städtische Wohnarchitektur in Babylonien und Assyrien*. BaF 22 (Mainz am Rhein 1999).

Pedersén 2005

O. Pedersén, *Archive und Bibliotheken in Babylon. Die Tontafeln der Grabung Robert Koldeweys 1899 - 1917*. ADOG 25 (Saarbrücken 2005).

Reuther 1926

O. Reuther, *Die Innenstadt von Babylon (Merkes)*. WVDOG 47 (Leipzig 1926).

Sternitzke 2016

K. Sternitzke, *Babylon im 2. Jahrtausend vor Christus. Die archäologischen Befunde der altbabylonischen und kassitischen Zeit aus den Deutschen Grabungen von 1899 – 1917*. Dissertationsschrift (Universität Bern/Schweiz, 2016).

Wetzel – Weissbach 1938

F. Wetzel – F. H. Weissbach, *Das Hauptheiligtum des Marduk in Babylon, Esagila und Etemenanki*. WVDOG 59 (Leipzig 1938).

